

opción

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 34, 2018, Especial N°

18

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSNc: 2477-9385

Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

SMOOC, propuesta de formación del profesorado de educación física. Proyecto Europeo ECO

Javier Gil Quintana

javier.gil@ucavila.es

Oscar Almazán

oskaralmazanlopez@gmail.com

Alex Buldón

alexbuldon@gmail.com

Carmen Cantillo Valero

carmen.cantillo@invi.uned.es

Universidad Católica de Ávila. UCAV (Ávila-España).
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED (Madrid-España)

Resumen

Este estudio tiene la finalidad de compartir con el ámbito académico la importancia de la experiencia formativa innovadora sMOOC. Hemos planificado una investigación cuantitativa, en la que se toma como referente «Running saludable 2.0», ofertado desde el Proyecto Europeo ECO y que ha demostrado que el modelo sMOOC puede responder al desarrollo de una formación proyectada de forma masiva, abierta y en línea, fomentando la motivación y el interés del alumnado a través de la participación y la interacción de todos los miembros en la comunidad virtual de aprendizaje.

Palabras clave: Educación Continua; educación a Distancia; educación Superior; brecha Digital.

SMOOC: a formative proposal for physical education teachers. The European Project ECO

Abstract

This study aims to share with the academic world the importance of the innovative educational experience: sMOOC. We have planned our quantitative research using “Running saludable 2.0” as a reference. This online course has been offered for the European Project ECO, which has shown that the sMOOC model can respond to the development of a formative project in a massive, open and online way. This can encourage motivation and interest of students taking part through participation and interaction of all members of the virtual learning community.

Keywords: Education continuing; education distance; higher education; digital divide.

1. INTRODUCCIÓN

En «Running Saludable 2.0» se ha pretendido crear una comunidad de aprendizaje virtual apoyada en las redes sociales y en estas tecnologías de la información y la comunicación que hemos detallado. El equipo docente ha pretendido que los sujetos participantes identifiquen las prácticas más beneficiosas en cuanto a entrenamiento, nutrición, cuidado de la salud y prevención de lesiones, para finalmente, diseñar sus propios planes de running saludable con base en sus metas, atendiendo a un aprendizaje significativo y válido para sus intereses. El desarrollo de este sMOOC ha tenido una planificación concreta, ofertándose en la cuarta edición de cursos de ECO, concretamente, desde el 5 de abril de 2016 hasta el 20 de mayo de 2016; y en la quinta edición, desde el 1 al 30 de octubre de 2016 y organizándose en torno a objetivos como: explicar qué es la salud, qué factores la determinan y cuáles son los beneficios del running para la salud; diseñar y llevar a cabo sus propios planes de running con la ayuda de las TIC; compartir conocimiento con los demás miembros de la Comunidad de Aprendizaje en Red, etc. El único requisito que tiene el sMOOC es manifestar interés por el running, en sus beneficios para la salud y/o en la mejora del rendimiento deportivo. Para realizar este tipo de cursos simplemente se han requerido unas nociones básicas acerca de la navegación por Internet y el uso de la web social, con la

finalidad de construir el conocimiento e interactuar con el resto de estudiantes.

Partiendo de esta propuesta de formación se presenta este estudio con la finalidad de responder a este nuevo modelo sMOOC impulsado desde ECO, descubriendo qué calado tiene en el mundo del deporte -profesional o aficionado- de los equipos docentes y de cualquier persona interesada. A través de esta investigación podemos vislumbrar que estos cursos son demandados por este sector social y que pueden responder perfectamente a una formación más actualizada a nivel global que se está canalizando a través de las redes sociales.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Nadie duda de la importancia que los nuevos dispositivos electrónicos tienen en el deporte de alta competencia a nivel internacional. El paralelismo que podemos vislumbrar en las distintas prácticas deportivas de élite nos lleva a explotar al máximo la incorporación de diferentes herramientas que ayudan, sin lugar a dudas, a buscar una mayor precisión, control y motivación en la puesta en práctica de un determinado deporte por personal cualificado o aficionado. Si llevamos esta reflexión al ámbito de la educación formal desde las áreas de educación física o psicomotricidad, parece tener una relación distante con las denominadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas prácticas educativas, más centradas en la

propia actividad, el control del cuerpo y el movimiento dentro del espacio físico, se alejan de las competencias digitales y dejan atrás la incorporación de las TIC como medio para adaptarse a las nuevas necesidades. Sin embargo, en la actualidad y gracias al profesorado innovador, comienzan a incorporarse en los contextos educativos aulas virtuales, nuevos dispositivos electrónicos, programas, aplicaciones o escenarios digitales de formación con la finalidad de enriquecer las prácticas educativas. Ejemplos de estas experiencias son diferentes propuestas de docentes o proyectos de innovación, como la del profesor Martín Tebesde la Escuela de José Hernández (Buenos Aires), que incorporó netbook en sus clases; el programa *Conectar Igualdad*, canales de Youtube como el *Canal Encuentro*; o recursos interactivos como el *Proyecto Ludos*, que pretende estimular la actividad deportiva en los cursos de educación básica o primaria; además de otras muchas investigaciones realizadas por diferentes autores en relación con las TIC (Bianchi y De Lorenzi Pires, 2015; Dos Santos Diniz y Darido, 2015) y la educación mediática (Menezes Dos Santos y De Lorenzi Pires, 2016) en este ámbito del conocimiento.

Si analizamos la presencia de la educación física en e-Learning podemos observar también que la oferta está en aumento, posibilitando una formación sobre experiencias que, a nivel mundial, se proyectan en la educación física. En este sentido, destacamos la plataforma educaweb que ofrece, en la actualidad (2017), ciento cuarenta y tres cursos de deporte y educación física; universia que posibilita el acceso a la formación, incluso de grado, licenciatura y máster, relacionados

con la actividad física y el deporte; cadef-distancia, que desde Argentina, ofrece la posibilidad de obtener títulos de docente internacional en *personal-trainer*, musculación, kinestimnasia, yoga, coaching motivacional, etc. Estos centros y muchos otros presentan una amplia oferta de educación a distancia, posibilitando que cualquier persona desde diferentes países, pueda acceder a una formación especializada, aunque exigen un coste económico y unos requisitos formativos previos, que impiden que esta capacitación sea accesible a toda la ciudadanía, sin ningún tipo de exclusión. Desde perspectiva formativa y a raíz de la evolución del e-Learning, se han proyectado los MOOC, presentados como revolucionarios y con un poderoso potencial de cambio en los contextos de formación (Martín, 2012; Vázquez-Cano, López-Meneses y Sarasola, 2013; Yuan y Powell, 2013; Downes, 2013; López-Meneses, Vázquez-Cano y Román, 2014; Osuna, 2014; Gil-Quintana, 2015; Osuna-Acedo y Gil-Quintana, 2017), impulsando los anteriores escenarios e-Learning hacia una formación masiva, abierta, online y gratuita donde se puede optar por «el contenido que vea interesante y adecuado» (Siemens, et al., 2012), fomentando «un interés mundial debido a su gran potencial para ofrecer una formación gratuita, de calidad y accesible a cualquier persona independientemente de su país de procedencia, su formación previa y sin la necesidad de pagar por su matrícula» (Vázquez-Cano & López Meneses, 2014, p.1).

Los MOOC «están tomando cada vez más protagonismo en el ámbito de la formación y están siendo considerados como un recurso

al alcance de un número infinito de personas» (Gómez-Hernández, García-Barrera y Monge-López, 2016). Estos cursos son ofrecidos a gran escala por instituciones educativas universitarias, con carácter masivo al ser cursados online por miles de personas de forma instantánea y desde diferentes países y, finalmente, abiertos porque las universidades los ofertan proporcionando al alumnado recursos libres, permitiendo «complementar acciones dirigidas a la internacionalización del mismo» (Sancho-Vinuesa, Oliver y Gisbert, 2015). Este modelo de formación online se asienta sobre distintos escenarios digitales que toman diferentes matices, según el criterio metodológico por el que se haya apostado, y se basan en «el aprendizaje distribuido en red, fundamentado en la teoría conectivista y su modelo de aprendizaje; las tareas, según las habilidades del alumnado en la resolución de determinados tipos de trabajo y los contenidos» (Raposo, Martínez-Figuera y Sarmiento, 2014, p.2). Volviendo a la temática inicial, valoramos que son varias las propuestas que, relacionadas con la educación física y el deporte, se ofrecen en la formación MOOC; *Miriadax* desde la Universidad Pontificia de Salamanca (España) presenta el curso de «Entrenamiento del portero de fútbol»; la Universidad católica San Antonio de Murcia (España) ofrece el MOOC de «Nutrición en el deporte: Ayudas ergogénicas»; también, organizaciones como *womenalia*, que apuesta por la formación de la mujer a través del curso «Hábitos de vida saludable: ejercicio físico específico para la mujer»; y otras instituciones como el Comité Olímpico Internacional, que se ha unido

al modelo de formación masivo con la propuesta «Athlete Learning Gateway».

Desde el año 2014, diversas facultades han tomado como base estas plataformas MOOC, enmarcándolas en metodologías que, a través del *software* social, activan mecanismos de participación y comunicación colectiva, repercutiendo masivamente en la difusión del conocimiento. En los últimos años diversas instituciones, entre las que destaca la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), se han unido para apostar por esta innovación a nivel mundial a través del Proyecto Europeo ECO(*e-Learning, Communication, Open-Data*). Dentro de esta línea formativa, el continente Europeo y concretamente España, ha proyectado con fuerza el modelo MOOC, ofreciendo una amplia formación para el profesorado de educación física y, como no, también para deportistas profesionales y aficionados a través del sMOOC «Running saludable 2.0».

Las características de los sMOOC de este proyecto son el trabajo colaborativo, apoyado en distintos materiales didácticos, presentados en múltiples formatos, aprovechando los diferentes espacios y herramientas de comunicación que proporciona la plataforma virtual de ECO; una realidad que se desprende desde las herramientas comunicativas que fomentan el debate, el intercambio de experiencias y la construcción de una forma distinta de aprendizaje en colaboración y apertura social en la Red a través de las redes sociales digitales. La peculiaridad distintiva de un sMOOC es la interacción

entre sus miembros, originada en su proyección social y convertida en un fin a conseguir por todos los medios (Gil-Quintana, 2016), no sólo por la interacción entre los participantes de la comunidad virtual de aprendizaje, sino también fuera de los ecosistemas de conectivismo, donde se plantea «una pedagogía en la que el conocimiento surge a partir de las relaciones y debates que se establecen entre los miembros de estas comunidades; por tanto, el aprendizaje se concibe como una actividad continua y permanente» (Cantillo, 2014, p.59). En esta línea de estudio se ha proyectado nuestra investigación, pretendiendo descubrir las diferentes posibilidades que ofrecen los sMOOC para complementar la formación de deportistas profesionales, consolidar la relacionada con los atletas aficionados y con el profesorado de educación física. Además, este estudio pretende evaluar la disponibilidad que el alumnado tiene respecto a este modelo formativo y la interacción e interés por la participación de los interactuantes en el proceso pedagógico y comunicativo, que pretende proyectar una acción comprometida de quienes intervienen en la comunidad virtual de aprendizaje.

Basándonos en el planteamiento comunicativo y pedagógico, alejado de los modelos xMOOC y cMOOC (Gil-Quintana, 2015), y optando por el propio de los sMOOC, nuestra investigación se centra en el análisis de la motivación y el interés por el cambio que se refleja en el acceso a este tipo de formación por parte de las personas participantes, evaluando específicamente las dos ediciones de «Running saludable 2.0», impulsado por alumnado del Máster «Redes

sociales y aprendizaje digital» de la UNED, después de haber realizado el proceso formativo que proyecta el curso «sMOOC paso a paso» y empoderar desde el rol de *e-teacher* la plataforma que proporciona el proyecto ECO. Esta propuesta formativa se ha unido a otros cursos que han formado parte de la pretensión de ECO de ofrecer al alumnado de los sMOOC, la posibilidad de crear su curso donde compartir con la ciudadanía sus propios conocimientos, convirtiéndose en un testimonio de cómo el alumnado pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje y de cómo el empoderamiento del mismo puede hacerse realidad en los nuevos escenarios virtuales. Entre las diferentes propuestas que han partido del alumnado nos encontramos:

- Road sMOOC: un viaje transformador.

- Bac2sciences.

- Introducción a la escritura científica: retos y potencialidades del entorno digital.

- Cultura Digital: humanidades digitales y TIC, el futuro de las Humanidades.

- Incendios forestales: una aproximación multidisciplinar.

- Español para viajeros.

- Running saludable 2.0.

Este último sMOOC ha sido el objeto de estudio de nuestro análisis. Su elección está relacionada con la posibilidad que ofrecía a los investigadores, dentro de un proceso de investigación-acción (Callejo y Viedma, 2010), al formar parte del equipo docente y realizar el análisis partiendo de la experiencia vivida, así como un medio para poder mejorar, en producciones futuras, diferentes cuestiones que partan de este análisis. Desde esta perspectiva nos preguntamos ¿por qué se ha optado por planificar un sMOOC sobre deporte? Con la explosión del running en los últimos años, la vida sana parece ocupar todos los rincones de los parques, caminos y pistas rurales, manifestando un interés claro por parte de un amplio sector de la ciudadanía. Los beneficios de correr de manera regular y planificada son múltiples, no sólo se producen a nivel físico, sino también a nivel mental y social, por ese motivo las personas se preocupan cada vez más por realizar ejercicio físico y hacerlo correctamente. El auge de este deporte coincide con el desarrollo de las tecnologías 2.0 y la web social en esta Sociedad Red (Castells, 2001); los relojes con GPS o las apps móviles permiten mayor control de la práctica deportiva; y las redes sociales, blogs y portales de Internet, forman parte de un ecología de los medios (Scolari, 2015) en la que recoger y transmitir información pero, sobre todo, en la que poder interactuar, construir conocimiento y ser protagonista del proceso de aprendizaje acerca del running.

3. METODOLOGÍA

Como ya se adelantó en el apartado anterior, nuestro estudio parte del sMOOC «Running saludable 2.0» ofertado por la plataforma del Proyecto Europeo ECO. Dimana de un análisis basado en técnicas cuantitativas y, por consiguiente, se enmarca en métodos de investigación de corte positivista. Esta metodología responde a una realidad orientada a la generalización de los resultados, aproximándose a los fenómenos que son observables y susceptibles de medición, control experimental y análisis estadístico. Responde claramente a las hipótesis planteadas que pretenden ser concisas en los resultados, con el fin de facilitar la veracidad en la concreción de las conclusiones formuladas. Dentro de las diferentes propuestas de instrumentos para la recopilación de datos, la encuesta ha sido el método descriptivo por el que hemos optado en nuestra investigación.

Desde esta perspectiva, hemos planificado la finalidad de nuestra investigación, presentada a través de los objetivos como marco conceptual que se ha estudiado y que describen las distintas perspectivas de nuestro estudio. En este sentido, los objetivos que nos planteamos han sido los siguientes:

- Descubrir las posibilidades de los sMOOC en la formación de deportistas y docentes.

- Analizar la motivación que los estudiantes tienen ante el modelo de formación sMOOC proyectado por los *e-teacher*.
- Valorar la implicación y participación del alumnado en el modelo formativo sMOOC.

Para el desarrollo de estos objetivos y con la finalidad de afianzar el método científico, hemos enmarcado el estudio en unas hipótesis que sirvieran de guía al proceso investigador. En nuestro caso, se han concretado proporcionando la explicación del fenómeno que hemos decidido estudiar y otorgando estructura al informe de los resultados finales. De esta forma, se establecieron en las siguientes preguntas de investigación:

- ¿El profesorado de diversos países demanda los sMOOC como propuestas formativas?
- ¿El alumnado del modelo sMOOC presenta una mayor motivación hacia el aprendizaje?
- ¿Cuáles son las características distintivas de los procesos comunicativos y pedagógicos en los sMOOC?

Estas cuestiones son presentadas y formuladas de forma clara y concreta, con fuerza lógica, para que mediante la reflexión empírica puedan ser contrastadas con la realidad que se pretende estudiar,

ceñidas al conocimiento teórico y a su compatibilización con el objeto de estudio, en este caso el sMOOC «Running Saludable 2.0». Según la investigación, se han analizado como un objeto que se ha delimitado, aunque, debemos señalar que, como en cualquier investigación, han sido las personas responsables de la misma quienes han fijado las fronteras de la muestra y del estudio, atendiendo de forma concreta a la finalidad clave que se persigue. Como podremos comprobar en las conclusiones, el desarrollo de la investigación ha permitido la verificación de todas estas cuestiones, se han contrastado con los resultados obtenidos a través de la muestra objeto de estudio, comparadas con estudios publicados hasta la actualidad, y a partir de aquí se han extraído unas conclusiones científicas, cuyo análisis presentamos a continuación.

El estudio que presentamos toma como referente el sMOOC “Running saludable 2.0” dentro de la Plataforma del Proyecto Europeo ECO en su cuarta edición, desde el 5 de abril de 2016 hasta el 20 de mayo de 2016; y en la quinta, desde el 1 al 30 de octubre de 2016. Para el desarrollo del proceso de investigación nos hemos servido del método cuantitativo para la recopilación de datos. Además, la muestra objeto de estudio nos ha ofrecido unos datos enriquecidos en relación con el perfil, interacción y participación del alumnado en la plataforma del curso. A estos datos se añaden también las interacciones, seguimiento y participación de cinco mil tres *followers* en la página creada para compartir los contenidos que se proyectan desde la plataforma del curso en la red social Facebook, creado como medio de

expansión y proyección de la comunidad virtual de aprendizaje que se generó en torno a la plataforma del Proyecto Europeo ECO.

Con la finalidad de concretar el área del problema y sugerir propuestas determinadas para la investigación, se ha desarrollado «una búsqueda sistemática de información en la que el investigador presenta a los investigados sobre los datos que desea obtener» (Díaz, 2001, p.13). Al tratarse nuestra muestra de un número significativo del alumnado que cursa el sMOOC objeto de estudio y que interactúa en los diferentes espacios del software social, podemos considerar que los datos se pueden generalizar al tratarse de una representatividad positiva, teniendo presente el escenario digital donde se desarrolla.

El análisis se ha asentado sobre una metodología cuantitativa, respondiendo a una realidad que se orienta a la generalización de los resultados, aproximándose a distintos fenómenos que son observables y medibles a través de este tipo de técnicas, presentando como ventaja su objetividad con los datos que se han recogido en la muestra y que ha sido clave en el muestreo. La metodología cuantitativa «tiene la virtud de plantear una serie de pasos que permiten estudiar un fenómeno de forma estandarizada, acotando en gran medida la interferencia de los sesgos –conscientes o no- del investigador» (Hueso y Cascant, 2012, p.3). Según la proyección de nuestro estudio se optó como instrumento para el proceso de recopilación de datos el cuestionario, al ser la técnica cuantitativa más conocida con la que está familiarizada gran parte de la población, por tanto, puede tener un

alcance mayor para que el alumnado conteste con mayor seguridad, dada la concreción de esta herramienta. En este sentido, el cuestionario nos ha ayudado a definir las respuestas con las que descubrir la opinión, expectativas y criterios que el alumnado de sMOOC tiene sobre este modelo formativo, sus experiencias previas en el aprendizaje digital y el interés del mismo para futuras ofertas formativas. A través de un cuestionario voluntario realizado y difundido en la comunidad virtual de aprendizaje que forma el sMOOC, se ha recogido la información precisa de las personas participantes con el fin de responder a los objetivos y preguntas de investigación formuladas. En consecuencia, consideramos que la intrusión de los investigadores en la producción de información se ha limitado tan solo al proceso de selección, operacionalización y cálculo de los instrumentos de medida.

4. RESULTADOS

Según este proceso de estudio, se ha analizado este sMOOC como un objeto claramente delimitado pretendiendo un acercamiento a la realidad del nuevo modelo de formación masiva, online y abierta. En el proceso de estudio que se ha desarrollado y cuya recopilación de datos cuantitativos se ha realizado a través de un cuestionario enviado al alumnado del curso. Asimismo, han confluído gran variedad de fuentes que, junto a los datos obtenidos, han contribuido a fundamentar y conseguir los objetivos planteados al comienzo de esta

investigación, contestando taxativamente a las preguntas formuladas y con la finalidad de construir de forma conclusiva las aportaciones que contribuyan, junto a otras investigaciones, a la creación de nuevas teorías que repercutan en la comunidad científica. Partiendo de esto se han formulado los siguientes códigos por categorías que se van a contabilizar en la investigación con el fin de clasificar las respuestas de la muestra:

- Análisis del perfil académico, de procedencia y profesional de los estudiantes.

- Género de las personas participantes.
- Nivel de estudios de los sujetos que participan.
- Procedencia geográfica de los implicados.

- Valoración del alcance de la disseminación del sMOOC:

- Alcance a través de las redes sociales.

- Experiencia en este modelo formativo:

- Conocimientos previos en el desempeño de itinerarios formativos en MOOC.

- Valoración personal de la formación recibida en un sMOOC.

El aprendizaje que se fomenta a través de los sMOOC despierta el interés de determinados sectores sociales, entre los que destacamos los equipos docentes. Concretando aún más el perfil de las personas destinatarias de este modelo formativo podemos observar cómo en esta propuesta de actualización, la mayoría del alumnado es de género masculino (78,8%) y una minoría son mujeres (21,2%) como se refleja en la figura 1. Este dato es significativo porque, sobre los cursos sMOOC se han presentado diversos estudios que manifiestan datos referentes a que la mayoría de participantes en estos escenarios son mujeres. En este caso concreto, entendemos que las causas de este reparto pueden estar relacionadas con el tipo de temática del sMOOC. Lo que pone en evidencia la desigualdad de género existente en el running como práctica deportiva y como afición entre determinados sectores sociales, aspecto que sigue estando presente en el ámbito deportivo y que se pone de manifiesto en el entorno social del alumnado que ha cursado el sMOOC, como veremos seguidamente.

Género	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Femenino	83	21,2	21,2	21,2
Masculino	309	78,8	78,8	100,0
Total	392	100,0	100,0	

Figura 1. Género de las personas participantes

La finalidad de los MOOC es la formación de la ciudadanía haciendo una enseñanza más democratizada y, más concretamente, la formación de personas que, por diversas circunstancias, no han tenido opción de poder cursar un tipo de educación universitaria. Como podemos observar en la figura 2 los sujetos destinatarios que están dentro del sector indicado, lejos de los espacios de educación formal, sólo responden a un 19,8%, no consiguiendo completamente el propósito de llegar a personas que no son del ámbito universitario y, que en este caso concreto, han formado parte del curso en un 69%. Destaca que el 27,6% del alumnado no se encuentra en el ámbito universitario pero que sí ha participado en una educación a nivel de bachillerato y formación profesional en el ámbito de las actividades físicas y el deporte; en este sentido, ayuda a consolidar los procesos formativos recibidos y a fomentar una mejor capacitación a nivel deportivo y de salud. Por otro lado, encontramos que a pesar de que no todo el alumnado ha finalizado el sMOOC, como consecuencia de las altas tasas de abandono que caracteriza estos cursos, sí debemos señalar que ha habido una alta participación en el mismo que no se ha preocupado tanto en recibir una credencial al finalizar determinados contenidos, sino que ha demostrado su entusiasmo por adquirir los conocimientos.

Tipo de estudios	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Associate degree - academic program	49	12,5	12,5	12,5

Associate degree - occupational/technical/vocational program	59	15,1	15,0	27,5
Bachelor's degree (e.g., BA, AB, BS)	103	26,3	26,3	53,8
Doctorate degree (e.g., PhD, EdD)	10	2,6	2,5	56,3
Master's degree (e.g., MA, MS, MEng, MEd, MSW, MBA)	93	23,7	23,8	80,0
Secondary education.	15	3,8	3,8	83,8
Some college but no degree	39	9,9	10,0	93,8
Some high school (but no degree)	5	1,3	1,3	95,0
Some primary or elementary school	19	4,8	5,0	100,0
Total	392	100,0	100,0	

Figura 2. Nivel de estudios de los sujetos participantes.

La procedencia del alumnado que participa en esta propuesta formativa es otro condicionante que pone en evidencia la masividad de estos cursos. España, como presenta la figura 3, destaca entre el resto de países que ha participado con un porcentaje de 66%; esta proporción tan elevada es comprensible, puesto que de este país se ha impulsado el Proyecto Europeo ECO y es donde reside parte del equipo docente que, inevitablemente, favorece la transmisión de esta oferta formativa en las conversaciones formales o espacios de trabajo como colegios, institutos o instituciones universitarias relacionadas con la educación, animando a la gente a unirse al curso. También destacamos países de habla hispana situados en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, donde se manifiesta un mayor interés por la formación online y, concretamente, por la formación MOOC, además de coincidir con los países donde residen algunos miembros del equipo docente. A pesar de estas consideraciones, las redes sociales han sido canales de difusión del curso, aspecto a valorar en la

actual Sociedad del Conocimiento que se consolida en este modelo de formación como auténticos escenarios publicitarios donde todo el alumnado se encarga de publicitar el curso que ha realizado, partiendo de una experiencia personal satisfactoria. Se observa, por tanto, que las personas participantes son las que animan al resto a incorporarse a una comunidad virtual de aprendizaje, que tiene como finalidad descubrir el deporte desde otra perspectiva y enriquecer su práctica con el apoyo de los nuevos dispositivos electrónicos.

Países	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Argentina	29	7,4	7,5	7,5
Ecuador	5	1,3	1,3	8,8
Mexico	20	5,0	5,0	13,8
Peru	5	1,3	1,3	15,0
Portugal	5	1,3	1,3	16,3
Spain	323	82,4	82,5	98,8
United States	5	1,3	1,3	100,0
Total	392	100,0	100,0	

Figura 3. Procedencia geográfica.

Con base en este orden de ideas, se afianza el software social como una de las características propias de los sMOOC, al considerarse como medio para difundir el curso, sus materiales y las ideas que dentro de la comunidad virtual de aprendizaje se generan, y también

como espacio que provoca la interacción de los participantes y la integración de otros interactuantes que, sin estar matriculados en el curso, desarrollan también esta estrategia de difusión no sólo compartiendo determinada información, sino participando en las propuestas que se realizan desde la plataforma del curso, datos que podemos corroborar con otros estudios (Camarero-Cano y Cantillo, 2016). El peso que ejercen las redes sociales digitales en el impacto del sMOOC y la configuración comunicativa de la formación lo mostramos en la figura 4, donde podemos observar cómo a través de las redes sociales, concretamente Facebook, se han conseguido 5.000 seguidores hasta la fecha (Julio/2017), llegando el curso a diferentes países de la sociedad global, destacando España, México, Argentina y Costa Rica, seguido de Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Resulta llamativo que América Latina se posiciona como la principal destinataria de este curso del Proyecto Europeo ECO, planteamiento que coincide con el análisis del gráfico anterior referente a las personas matriculadas. El seguimiento de esta página de Facebook no sólo se debe principalmente al alumnado de «Running saludable 2.0», sino también al interés por la temática, que se relaciona con diferentes sectores sociales como son: docentes, deportistas y otras personas aficionadas o, incluso, quienes desean iniciarse en esta práctica deportiva. Prueba de ello es la gran cantidad de páginas y grupos que existen en las redes sociales siguiendo esta línea de deporte; por ejemplo, actualmente en la red social Facebook a nivel mundial se distinguen: *Corredores de maratones* tiene 177.020 seguidores; *Amo correr* 81.963; *Mente atleta* 348.072; *Soymaratonista.com* 80.702; *corredores de Costa Rica*, grupo que actualmente tiene 15.188; y *México de corredores* con 12.922 seguidores.. Se demuestra con ello el gran calado que tiene ese sector en la Red. En

este sentido, encontramos un gran acierto al incluir esta temática como oferta formativa del proyecto ECO, ya que se trata de un ámbito que no sólo se enfoca hacia la comunidad académica del sector, sino que da respuesta también a un interés claro por parte de otros grupos sociales demandantes de una formación actualizada, con lo que se contribuye a enriquecer las prácticas deportivas en los escenarios de educación no formal. Además, no sólo se presenta un seguimiento de la página de Facebook, sino que su grado de interacción con lo presentado en la misma es activo, como podemos comprobar en el gráfico 5, consiguiendo que las personas participantes se pronuncien ante determinadas propuestas realizadas en el muro del espacio social, y no sólo eso, sino compartiendo contenidos que pueden ser útiles para el interés general de la comunidad de aprendizaje, potenciando así una comunidad virtual de práctica. Se pueden observar los picos correspondientes a la época en que se celebraron las ediciones respectivas del sMOOC.

Figura 4. Localización de países con más personas seguidoras del Facebook.

Figura 5. Grado de interacción en la red social Facebook

Es importante destacar que es el propio alumnado quien publicita la formación recibida y, en relación con este aspecto, se observa cómo las personas participantes en la Red e interesadas en un *aprendizaje a lo largo de la vida*, siguen formándose. La mayoría del alumnado, acostumbrado a otro tipo de experiencias previas de e-Learning, realiza una valoración del MOOC (de gran valor muestral), ya que se trata de personas acostumbradas al aprendizaje digital y a la educación a distancia y que pueden valorar, haciendo incluso un análisis comparativo entre unos métodos de aprendizaje y otros. Se consolida, por tanto, el hecho de que las personas interesadas en el ámbito del deporte, bien como profesionales, educadores o aficionados, tienen Internet como referencia de su formación personal; observamos, de esta forma, que la oferta sMOOC se está proyectando como una experiencia formativa clave para el profesorado, ya que en un futuro próximo podrán incorporarse como elementos de actualización pedagógica de la formación del profesorado. La

experiencia en formación online de las personas relacionadas con el mundo del deporte y que se testimonia en esta investigación, no corresponde con la práctica en realización de cursos sMOOC como señala la figura 6. El aprendizaje masivo, online y abierto, no ha tenido un calado especial en este sentido, como podemos visualizar en la figura 7; aunque, por lo que hemos podido comprobar sí que está despertando el interés en la actualidad, como señalamos anteriormente. Por este motivo, experiencias innovadoras interesantes como el sMOOC «Running saludable 2.0» se abren paso y se van consolidando como un medio formativo actual, que además ha sido valorado de forma positiva por la mayoría de los participantes en la comunidad virtual de aprendizaje. Se comprueba, por tanto, un modelo formativo con proyección futura, con base en planteamientos pedagógicos participativos y propuestas comunicativas horizontales que, sin duda alguna, ayudarán a consolidar el cambio educativo que está demandando la sociedad actual.

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No response	25	6,4	6,4	6,4
No, I didn't.	201	51,3	51,3	57,7
Yes I did, I started one and I finished it.	43	11,0	11,0	68,7
Yes I did, I started one but I didn't	10	2,5	2,5	71,2

finish it.				
Yes I did, I started several and I finished some.	103	26,3	26,3	97,5
Yes I did, I started several but I didn't finish any.	10	2,5	2,5	100,0
Total	392	100,0	100,0	

Figura 6. Experiencias previas en formación MOOC.

Respuestas	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	24	6,1	6,1	6,1
Satisfactory.	196	50,0	50,0	56,1
Unsatisfactory.	25	6,4	6,4	62,5
Very Good.	147	37,5	37,5	100,0
Total	392	100,0	100,0	

Figura 7. Valoración general de experiencia en sMOOC Running saludable 2

5. CONCLUSIONES

El aprendizaje masivo, abierto y en línea se ha proyectado como un modelo de formación innovador que está teniendo repercusión a nivel global sobre todo en el ámbito educativo universitario (Sánchez, 2013), con la finalidad de formar a docentes que tengan relación con el deporte y la educación física, con titulación de formación profesional

en actividades físicas y deportivas, así como a la afición en general. Los sMOOC tienen como objetivo llevar una formación específica y actualizada a toda la ciudadanía, en especial a aquellas personas que, por motivos diversos, no han podido acceder a una formación universitaria o, ni siquiera, a una alfabetización básica. A pesar de esta finalidad que, sin lugar a dudas, pretende influir en la capa social con el propósito de modificarla con fines de desarrollo, debemos señalar que aún se están dando los primeros pasos, como hemos podido comprobar en nuestro estudio. Actualmente el alumnado que cursa sMOOC se encuentra relacionado con el ámbito universitario, bien por ser su espacio de trabajo o por tratarse del lugar donde están desarrollando determinados estudios relacionados con el ámbito de las ciencias del deporte. El acercamiento de este modelo formativo a otros ámbitos como la formación profesional, está claramente en proceso y sí hemos podido observar que se está dando un florecimiento comparado con otros estudios anteriores.

El alumnado que potencia su formación desde estos espacios sMOOC, es un alumnado que cuenta con una experiencia previa en e-Learning y que ha realizado cursos a distancia, ya sea en universidades o en otras instituciones académicas relacionadas con la educación; en cambio, no manifiesta haber cursado otros cursos masivos, abiertos y en línea, desconociendo esta realidad de formación y manifestando, por tanto, admiración e incertidumbre por este nuevo modelo.

La masividad, característica propia de estos cursos (Atenas, 2015; Osuna-Acedo y Gil-Quintana, 2017), se consolida parcialmente en este sMOOC ofertado desde el Proyecto Europeo ECO, al mostrar nuestro estudio que el alumnado que ha cursado el mismo es principalmente de procedencia española, seguido también de personas de otras nacionalidades como son México, Argentina, Costa Rica y Ecuador, otorgando a los países hispanos el mayor interés en la propuesta sMOOC y, que podríamos decir, con mayor actividad en este tipo de aprendizaje digital (Matías-González y Pérez-Ávila, 2014). Esta situación ha sido posible gracias al poder que otorgan las redes sociales (Fidalgo, Sein-Echaluce y García-Peñalvo, 2013) para poder publicitar diferentes propuestas de formación, aspecto que hemos podido afirmar en nuestro estudio, al ser la red social Facebook el referente para la difusión del curso y, sobre todo, el propio alumnado quien, partiendo de la experiencia satisfactoria en esta formación y del interés despertado, como profesionales, docentes o aficionados del ámbito del deporte, han divulgado esta propuesta animando a sus contactos o sus colegas de grupos educativos, a matricularse en ella.

Destacamos que los sMOOC pueden propiciar la creación de verdaderas comunidades de práctica, como hemos probado en nuestro estudio, al ser el modelo sMOOC una propuesta que llama a la participación, siendo, como hemos observado, el alumnado quien ha compartido con sus propios compañeros determinados contenidos que eran de interés para todos los miembros de la comunidad virtual de aprendizaje. De esta forma, el Proyecto Europeo ECO ha potenciado

que el alumnado se convierta en *e-teacher* partir de la creación de su propio sMOOC y que ha entendido estas propuestas como pertenecientes a un ámbito más social, donde se ha potenciado un uso de las redes sociales alternativo al tradicional, otorgando al propio alumnado la capacidad para empoderarse del sMOOC y de sus diferentes espacios sociales, consolidando de esta forma una formación más participativa (Gil-Quintana, 2017).

Este estudio nos ha permitido constatar que la experiencia de ver al alumnado convertido en e-teacher en su espacio formativo y fomentando una metodología propia de la educomunicación ha contribuido a una mejora en los planteamientos pedagógicos y comunicativos de las propuestas interactivas y participativas del propio sMOOC. El éxito de estos cursos se fundamenta, por tanto, en una participación más interactiva que se dirige más allá de la plataforma de sMOOC o de las diferentes herramientas comunicativas que allí se presentan, encaminándose hacia las redes sociales y la Web 2.0, espacios digitales que contribuyen a la arquitectura de la participación (O'Reilly, 2005) y que, en consecuencia, provocan «una participación comprometida de los individuos, como agentes culturales activos, en la creación de la cibercultura del siglo XXI» (Osuna 2010, p.144). El verdadero significado de este modelo de sMOOC social se puede apreciar en «Running saludable 2.0», donde el alumnado que se ha interesado por esta temática, no sólo se ha matriculado en el curso, sino que se ha implicado en su desarrollado, empoderándose del

escenario digital y convirtiendo las redes sociales en su principal canal para la construcción de la experiencia.

Actualmente, estamos siendo testigos del surgimiento de nuevas corrientes pedagógicas en el ámbito de la formación del profesorado que, al igual que ha sido el caso estudiado, tendrán que calar en el modelo sMOOC, favoreciendo el verdadero protagonismo del alumnado de estos cursos como constructor del conocimiento compartido. Debemos olvidar las inercias y el «siempre se ha hecho así» para apostar por el cambio que no sólo debe llegar a los espacios de la educación formal o a los centros de formación del profesorado, sino también a los escenarios digitales de formación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ATENAS, Javiera. 2015. Modelo de democratización de los contenidos albergados en los MOOC. **Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento**, V. 12, nº1, 3-14. DOI: 10.7238/rusc.v12i1.2031
- BIANCHI, PaulayDE LORENZI PIREZ, Giovanni. 2015. Cultura digital y formación de profesores de educación física: estudio de caso en la Unipampa. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, Brasília, V. 21, nº 4. Disponible en: <http://goo.gl/mfvWHj>. Consultado el 17.10.2017
- CALLEJO, Javier y VIEDMA, Antonio. 2010). **Proyectos y estrategias de investigación social: la perspectiva de la intervención**. Madrid: McGraw Hill.
- CAMARERO-CANO, Lucía. y CANTILLO-VALERO, Carmen. 2016. La evaluación de los aprendizajes en los sMOOC. Estudio de caso en el Proyecto Europeo ECO. **Revista Mediterránea de Comunicación**, 7(2). DOI: 10.14198/MEDCOM2016.7.2.2

- CANTILLO-VALERO, Carmen. 2014. Nuevas dinámicas de aprendizaje en entornos virtuales. En Osuna, S. (coord.): **Escenarios virtuales educacionales**. Barcelona: Icaria.
- CASTELLS, Manuel. 2001. **Internet y la Sociedad Red. Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento**. Universidad Oberta de Catalunya. Disponible en: <http://goo.gl/OTrQCv>. Consultado el 23.10.2017
- DOS SANTOS DINIZ, Irla Karla y DARIDO, Suraya Cristina. 2015. Blog educativo y la enseñanza de danzas folclóricas en educación física: enfoques del currículo estado de Sao Paulo. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, Brasília, V. 21, n° 3, jul/set. Disponible en: <http://goo.gl/fqZhL0>. Consultado el 20.11.2017
- DOWNES, Stephen. 2013. MOOC-The Resurgence os Community in Online Learning. Disponible en: <http://goo.gl/1GPK3y>. Consultado el 08.12.2017
- FIDALGO, Ángel, SEIN-ECHALUCE, M. Luisa y GARCÍA-PEÑALVO, Francisco J. 2013. MOOC cooperativo. Una integración entre cMOOC y xMOOC. **II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad**. Noviembre, 6-8. Disponible en: <http://goo.gl/YbxP7L>. Consultado el 23.11.2017
- GIL-QUINTANA, Javier. 2015. MOOC Innovación Educativa y desarrollo profesional. Posibilidades y límites de las TIC. Una experiencia desde la educomunicación en el Proyecto Europeo ECO. **Qualitative Research in Education**, Barcelona, V. 4, n° 3, 299-328. DOI:10.17583/qre.2015.1518
- GIL-QUINTANA, Javier. 2016. La nueva realidad sMOOC, una ventana abierta a la educomunicación. **Revista Mediterránea de Comunicación**, V. 7, n° 2, 59-68. DOI: 10.1498/MEDCOM2016.7.2.5
- GIL QUINTANA, Javier. 2017. Interactividad y participación desde el modelo comunicativo de los MOOC. **Revista index.comunicación**, V.7, n°1, 269-288.
- GÓMEZ-HERNÁNDEZ, Patricia, GARCÍA-BARRERA, Alba y MONGE-LÓPEZ, Carlos. 2016. **La cultura de los MOOCs**. Madrid: Editorial Síntesis.

- HUESO, Andrés y CASCANT, M. Josep. 2012. Metodología y técnicas cuantitativas de investigación. **Cuadernos docentes en proceso de desarrollo**, 1. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- LÓPEZ-MENESES, Eloy, VÁZQUEZ-CANO, Esteban y ROMÁN, Pedro. 2014. Análisis e implicaciones del movimiento MOOC en la comunidad científica: JCR y Scopus. **Revista Científica de Comunicación y Educación: Comunicar**, Huelva. Disponible en: <http://goo.gl/OfrMQW>. Consultado el 03.12.2017
- MARTIN, Fred G. 2012. Will Massive Open Online Courses Change how we Teach? **Communications of the ACM**, V. 55, nº 8, 26-28. DOI: 10.1145/2240236.2240246.
- MATÍAS-GONZÁLEZ, Héctor y PÉREZ-AVILA, Anabel. 2014. Los Cursos en Línea Masivos y Abiertos (MOOC) como alternativa para la educación a distancia. **Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología**, V. 2, nº 2. 41-49. Disponible en: <https://goo.gl/y4rg5M>. Consultado el 01.12.2017
- MENEZES DOS SANTOS, Silvan y DE LORENZI PIRES, Giovani. 2016. Manifestações sociais e mídia na Copa das Confederações 2013: estudo com professores de Educação Física em formação inicial. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, Porto Alegre, V. 22, nº1, 199-210, jan./mar. Disponible en: <http://goo.gl/nbDb1j>. Consultado el 03.09.2017
- OSUNA, Sara. 2014. La web 2.0 y la educación a lo largo de la vida. En Aranda, D., Creus, A., Sánchez-Navarro, J.: **Educación, medios digitales y cultura de la participación**. Barcelona: Editorial UOC.
- OSUNA-ACEDO, Sara. y GIL-QUINTANA, Javier.2017. El proyecto europeo ECO. Rompiendo barreras en el acceso al conocimiento. **Revista Educación XXI**, Madrid. Recuperado de:
- RAPASO RIVAS, Manuela, MARTÍNEZ-FIGUEIRA, Esther, SARMIENTO, José Antonio. 2015. Un estudio sobre los componentes pedagógicos de los cursos online masivos. **Revista Científica de Comunicación y Educación: Comunicar**, Huelva. Disponible en: <http://goo.gl/qAJ58f>. Consultado el 11.11.2017
- SÁNCHEZ ACOSTA, Enrique. 2013.**MOOC: resultados reales**. Disponible en: <http://goo.gl/V068I5>. Consultado el 23.11.2017

- SANCHO VINUESA, Teresa, OLIVER, Miquel y GISBERT, Mercè. 2015. MOOCS en Cataluña: Un instrumento para la innovación en educación superior. **Revista Educación XX1**, Madrid, V. 18, nº 2, 125-146. DOI: 10.5944/educXX1.13462.
- SCOLARI, Carlos Alberto. 2015. **Ecología de medios**. Barcelona: Gedisa.
- SIEMENS, George et al. 2012. How This Course Works. **Learning Analytics and Knowledge: LAK12**. Disponible en: <http://goo.gl/HSjYyB>. Consultado el 20.11.2017
- VÁZQUEZ CANO, Esteban, LÓPEZ-MENESES, Esteban y SARASOLA, J. Luis.2013. **La expansión del conocimiento en abierto: Los MOOC**. Barcelona: Octaedro.
- VÁZQUEZ CANO, Esteban y LÓPEZ-MENESES, Esteban. 2014. Los MOOC y la educación superior: la expansión del conocimiento. Profesorado. **Revista de currículum y formación del profesorado**,V. 18, nº1. Disponible en: <http://goo.gl/6gUgnl>. Consultado el 01.12.2017.
- YUAN, Li y POWELL, Stephen. 2013). MOOC and Open Education: Implications for Higher Education. **Cetis**. Disponible en: <http://goo.gl/YM6bNv>. Consultado el 01.12.2017

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 34, Especial N° 18, 2018

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia.

Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve